

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ABDUXALILOV Jamshid Xurramovich*O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti
o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8005311>

KUYLASH JARAYONIDA TO'G'RI NAFAS OLISH USULLARIGA DOIR

ANNOTATSIYA

Endigina xonandalikka qadam qo'yayotgan aksariyat yosh xonandalar nafas olish muammosiga, ya'ni to'g'ri nafas olish muammosiga duch keladilar. Natijada kuylash mahoratida va tanlangan asarlarni ijrosida qiynalib, qo'shiqni maromiga yetkazib kuylash imkonsiz darajaga yetadi. Zero xonandaning asosiy kuchi bu nafas hisoblanadi, buni o'sayotgan daraxtning ildizi bilan tenglashtirsak mubolag'a bo'lmaydi. Bu maqolada biz, qanday qilib to'g'ri nafas olish yo'llarini ajratib olish tushunchasi haqida so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: xonanda, ovoz imkoniyatlari, ovoz paychalari, ovoz sozlash mashqlari, xonandalik nafasi, diafragma, ijro mahorati.

АБДУХАЛИЛОВ Джамшид Хуррамович*При государственной консерватории Узбекистана
Национальный институт эстрадного искусства имени Батыра Закирова
учитель*

ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПЕНИЯ О МЕТОДАХ

АННОТАЦИЯ

Большинство молодых певцов, которые только начинают петь, имеют проблемы с дыханием, то есть с правильным дыханием. Результат в навыке пения и, испытывая трудности с исполнением выбранных произведений, пение песни, доведенное до ритма, становится невозможным. Главная сила нулевого певца-дыхание, не будет преувеличением, если приравнять его к корню растущего дерева. В этой статье мы поговорим о том, как правильно изолировать дыхательные пути.

Ключевые слова: певец, параметры голоса, голосовые связки, упражнения по настройке голоса, певческое дыхание, диафрагма, исполнительское мастерство.

ABDUKHALILOV Jamshid Khurramovich

*The State Conservatory of Uzbekistan
National Institute of Pop Art named after Botir Zakirov
teacher*

CORRECT BREATHING IN THE SINGING PROCESS ON METHODS

ANNOTATION

Most young singers who are just stepping into the singer face breathing problems, namely the problem of proper breathing. The result is in the skill of singing and struggling with the execution of Selected Works, it reaches the point where it is impossible to sing the song with a rhythm. The main strength of the Zero singer is breath, which cannot be exaggerated if we equate it with the roots of a growing tree. In this article, we will talk about the concept of how to distinguish the right respiratory tract.

Keywords: singer, voice options, voice wedges, voice tuning exercises, singing breath, diaphragm, performance skills.

Agar siz qo‘shiq kuylash jarayonida to‘g‘ri nafasga tayangan xolda mohirona kuylashni xoxlasangiz, avvalo, nafas turlarini tushinchasiga yega bo‘lmog‘ingiz darkor. Bular quyidagilar:

Yelkalar yordamida - bu tananing tepa qismini ishlashi. Agarda siz, qo‘shiq ijro yetish jarayonida yelkalarigiz ko‘tarilayotganini sezsangiz, albatta bu sizning nafas olish yo‘llaringizda noto‘g‘ri jarayon ketayotganini anglatadi.

Ko‘krak nafasi - bu nafas olish turini ham to‘g‘ri nafas deb bo‘lmaydi, sababi, xonandaning sog‘lig‘i hamda ijrosiga salbiy ta‘sir qiladi. Natijada yurak kasalliklariga olib kelishi muqarrar.

Diafragma nafasi - bu nafasni qorin yordamidagi nafas deymiz, xonandalarga bu nafas bilan kuylash ancha yengilliklar olib keladi, hamda eng to‘g‘ri nafas deb xisoblanadi. Savol tug‘ulishi mumkin. Bu nafas yo‘lini o‘rganish qanchalik kerak?

Javob: - qanchalik mohirona va professional kuylashni xoxlasangiz, shunchalik kerak.

Qanday qilib to‘g‘ri nafas olishni bilib olish mumkin? Avvalom bor, **qo‘shiq kuylash jarayoniga** e‘tibor qaratishimiz lozim. Agar nafas ko‘krak orqali yoki nafas olganda ko‘krak qismi ko‘tarilsa siz noto‘g‘ri nafasni yo‘lga qo‘ygansiz. To‘g‘ri nafas olishda xonandaning qorin qismining xarakati, ya‘ni qorin qismini ijrochining o‘zidan tashqariga harakatlanishini kuzatish kerak.

Ijrochi bitta notani uzoq ushlab turishi. Bu jarayondagi ijro vaqtida, notani uzoq cho‘zimida xonondaning kamchiligi nimada? Ijrochining nafasi noto‘g‘ri qo‘yilgan bo‘lsa, unda ovozni tez charchashi, cho‘zimlardagi qaltirashlar, nafas yetishmasligi, ovoz shirasini yo‘qolishi, hamda notalarni noaniq kuylashi kuzatilishi mumkin.

Tomoq bo‘shlig‘idagi og‘riqni sezilarli darajada na‘moyon bo‘lishi. Qorin nafasi yo‘lga qo‘yilmagan qo‘shiqchilarda ovoz kuchini tomoq mushaklari yordamida kuchaytirishga urinishlar kuzatiladi, oqibatda, ovoz pardalariga ziyon yetadi, hamda yoqimsiz og‘riqlarni xis qilayotganliklarini takidlashadi. To‘g‘ri qo‘yilgan ovozda esa yoqimsiz og‘riqlar va noqulayliklar sezilmaydi [1].

Xonandaning **yoqimli tembrga** ega ekanligi ham to‘g‘ri nafas yo‘li bilan bog‘liq. Agar xonandaning nafas yo‘li yo‘lga qo‘yilmagan yoki noto‘g‘ri qo‘yilgan bo‘lsa, ijrochining ovoz tembri yoqimsiz hamda qo‘pol eshinishi mumkin. Qo‘shiqchilar bilan ishlash jarayonida kuylanayotgan asarlarni qaysi yerida (taktlar aro, takt o‘rtasi yoki so‘zlar oralig‘i) nafas olish kerakligini tushuntirish ham muhim. Ba‘zi ijrochilar iborani tugatmasdan nafas olishga intilishadi, bu nafasdan noto‘g‘ri foydalanish va taqsimlay bilmaslik oqibatidir.

Qorin nafasida to'g'ri va erkin kuylash uchun qo'shiqchilarga quyidagi ba'zi mashqlarni taklif etamiz va bu mashqlarni muntazam bajarib turishni tavsiya qilamiz.

1-mashq. Tepaga qarab yotgan xolatda (chalqancha), qorin bo'shlig'ini ushlab nafas oling, iloji boricha burun yordamida nafas olib og'iz bo'shlig'ida chiqaring. Mashq davomida nafas qorin bo'shlig'iga tushayotganini qo'lning kaft qismi yordamida his qilish lozim. Bir necha kundan so'ng nafasni faqat qorin yordamida olishga intiling.

2-mashq. Burun yordamida 8 marotaba chuqur nafas oling va chiqaring, so'ngra 3-5 daqiqa dam oling. Bu mashqni 12 marotaba takrorlang.

3-mashq. Bu mashqda qorin bo'shlig'iga chuqur nafas olgan xolda nafasni og'iz yordamida sekinlik bilan chiqariladi, hamda bu jarayonda qorindagi nafasni, diafragmani ishlashini xis qilib turish ko'zda tutiladi. Ko'p xollarda bu mashqlarni bajargan kuylovchilarda bosh aylanishi kuzatilishi mumkin. Bundan xavotir olmaslik va meyordan oshmasdan shug'ullanishni tavsiya qilamiz.

To'g'ri nafas olish texnikasi nafaqat xonandalar, balki har qanday insonlar uchun ham foydalidir, sababi, nafas to'g'ri ishlatilsa insonda suhbatdagi xotirjamlik va so'zlaridagi aniqlik kuzatiladi [2].

E'tibor bergan bo'lsangiz, yosh bolalarda nafas yo'llari to'g'ri ishlaydi, ular asosan qorin yordamida nafas olishadi, balog'at yoshiga yetganda esa, bu nafas yo'qoladi. Bizning maqsadimiz, shu tabiat bergan birinchi va to'g'ri nafasimizni qayta tiklashdir.

Xonandalar uchun salbiy odatlar ham mavjud, bulardan biri tamaki chekishdir. Meditsina va vokal nuqtai nazaridan biz bilamizki, tamaki maxsulotlarini chekuvchilarda asosan nafas muammosi kuzatiladi. Bu maxsulot o'pkani asta - sekin zararlash xususiyatiga ega bo'lganligi sababli, iqtidorli yoshlarni bu odatdan qaytarish pedagogning o'ta muhim vazifasidir. Yosh xonandalarga to'g'ri nafas muhimligini va mutahassiz yordamida bu kamchiliklarni bartaraf qilish kerakligini tushuntirib borish zarur. O'zboshimchalik yoki bilimsizlik natijasida noto'g'ri qadam qo'yilsa, kuylash qoidalarini bilmay, o'rganmay ovozni zo'riqtirib, nafas olish a'zolariga zarar yetkazilsa, kamchilik ustiga kamchilik qo'shib, tabiat inom etgan go'zal ovozni tezda yo'qotib qo'yish mumkin.

Ovoz sozlash mashqi deganda:

1) talabning ovoz apparati va eshitish qobiliyatini tarbiyalashda qo'llaniladigan maxsus vokal-texnik mashqlar;

2) ovozni sinash, qizdirish va individual ko'zlangan maqsad sari uning ustida ishlash hamda ovozni ishchi holatga keltirish nazarda tutiladi.

Har bir ovoz sozlash mashqi bir vaqtning o'zida o'z ichiga ko'plab kompleks vazifalarni olgani uchun kuylashga mo'ljallangan material ya'ni mashq turini klassifikatsiyasini aniqlash murakkab jarayon xisoblanadi. Shunga qaramay prioritetli hamda melodik kuy tuzilishdagi vazifalarni o'zida mujassamlashi aniqlandi.

Ovoz sozlash mashqlarini salmoqli qismi qo'llanma muallifi tomonidan yaratilgan. Shuningdek akademik musiqa dargoxlarida avloddan avlodga o'rgatib kelinayotgan muallifi nomalum mashhur ovoz sozlash mashqlari ham kiritilgan.

Barcha mashqlar amaliyotga tadbiiq etilgan va ko'p yillar davomida o'z samaradorligini oqlagan. Qo'llanmada keltirilgan mashqlarni xonanda o'z ovoz imkoniyati, professional tayyorgarlik xolatidan kelib chiqib tanlashi mumkin.

Bu yerda keltirilgan ko'plab tavsiyalarni xonandalar o'z pedagoglaridan allaqachon olgan bo'lishlari tabiiy, shunga qaramay ularni kiritishga qaror qildik. Ushbu tavsiya va eslatmalar ikki jihatdan umumiy va universaldir:

1. Talaba taxsil olayotgan Pedagogining ta'lim metodikasi individualligiga shubha qilmasligi hamda aralashmasligi zarurati;

2. Vokal san'ati shu darajada individual o'ziga xoski, talabani shaxsan eshitib ko'rmagunga qadar oldindan hech qanday tashxis qo'ya olmaysiz.

Ovoz postonovkasi, tushuntirish metodi turlicha bo'lishi mumkin, lekin ularning barchasi umumiy printsip va ish etaplarini tashkil etadi.

- nafasni rivojlantirish va takomillashtirish;
- rezonatorlarni qo'llash, pozitsiyalar, tovush atakasi bilim va ko'nikmalarini o'zlashtirish;
- turli-tuman vokal priyomlari hamda artikulyatsion apparatni boshqarish san'atini o'zlashtirish;

Professional xonanda kuniga 30 daqiqa mobaynida ovoz paychalari iliq, harakatchan, kerakli diapozonga qadar qizdirishi holatga kelguncha mashq qilishi darkor.

Har bir ovoz sozlash mashqini jonli, xissiyot bilan, yoxud sahnada mashxur asarni ijro etayotgan emotsional xolatda ijro etayotganday kuylash talab etiladi.

Mazkur bo'limda umumiy ko'rsatmalardan iborat kuy materiallari berilgan bo'lib, ularni o'z maqsad-xohishingizga ko'ra quyidagicha moslashtirishingiz mumkin bo'ladi:

- mashqlar ketma-ketligini o'z ovoz imkoniyatingizga qarab moslashtirish;
- Bir xillikka ko'nikma xosil bo'lishni oldini olish maqsadida muayyan vaqt oralig'ida mashqlar ketma-ketligini almashtirib turish;
- Mashqlarni yarim tonli yuqorilama yoki pastlama harakatda hamda tonallikda kuylash;
- muayyan mashqni turli maqsad va vazifalar yo'lida (ritmik, kuy sakrama harakati, undosh yoki unli harflarga urg'u bilan) kuylash imkoni;

mashqlar ichida quyidagi priyomlarni amalga oshirish mumkin:

- Unli harflarni boshqasiga almashtirish: har bir yangi mashg'ulotda bir xil mashq matividagi unli harflarni o'zgartirib turish;
- Talabning individual tayyorgarlik holatidan kelib chiqib, unli harflarni muayyan bo'g'inlarga almashtirish;
- Melodik yo'lni almashtirish, misol uchun yuqorilama harakatda berilgan kuy motivi pastlama harakat jarayonida talabning texnik imkoniyatlarini tarbiyalash talab etilgan priyomga almashtirish;
- ritmini o'zgartirish;
- tempini o'zgartirish;
- ohanglanish dinamikasini o'zgartirish;
- ohanglanish xarakterini (shtrix, urg'u, emotsionallik, aktyorlik mahorati ila yetkazib berish, ya'ni intonatsion ma'nosini o'zgartirish) almashtirish;
- ohang davomiyligini uzaytirish (agar nafas bunga imkon bersa);

Shuningdek, xonanda o'zigagina xos bo'lgan mashq variantlarini o'ylab topishi mumkin.

Bunda xonandaning mashqni kuylashdan muayyan maqsadi va mashq vazifasi aniq qo'yilgan bo'lishi zarur.

Mashqlarni kuylashdan turlicha maqsadlar qo'yiladi:

- nafas imkoniyatlarini kengaytirish;
- artikulyatsiya ustida ishlash;
- diksiyani to'g'rilash;
- asarda talab etilgan shtrixlarni texnik jihatdan to'g'ri ijro etishga qaratilgan mashqlar;

Ovoz paychalari – torlar, nafas esa kamondir.

Ovoz sozlash mashqlarini kuylar ekansiz albatta maqsadga yo'naltirilgan ruhiy holatda kuylash talab etiladi. Bunda to'g'ri nafas, talab etilgan yuz holati, xonandaning kuylash pozitsiyasi bu kabi komponentlarni birdek nazorat qilishda esa miya, artikulyatsion apparat, nafas muskullari, rezonatsiyalanuvchi og'iz bo'shlig'idagi qismlari va tomoq bir biri bilan uzviy bog'liq bo'lib bir birisiz to'liq ohang funktsiyaga kirisha olmaydi [3].

Xulosa qilib aytganda, vokal o'qituvchisi har bir talaba va o'quvchi yoshlarni iqtidori, ovoz xarakterlari, yutuq va kamchiliklarini chuqur o'rganib, ham nazariy hamda amaliy bilim bergan xolda dars jarayonini olib borishi kerak.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Абдуллин, Э.Б. Методологическая культура педагога музыканта: Учебное пособие, 2001г.
2. О. Safronova Распевки. Хрестоматия для вокалистов: Учебное пособие. — 4-е издание, стереотипное. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2016. — 4 с.
3. Хомаковская Н.В., **СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ** 2017 г.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz